

HAVO HARORATINING KESKIN O'ZGARISHINING SABABLARI

D.M.Omonova, F.S.Karimova

Jizzax politexnika instituti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179086](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179086)

Annotatsiya: Ushbu maqolada havo haroratining keskin isishi va sovub ketishi, unga ta'sir etuvchi omillarning insonlar hayotiga ta'siri haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Havoning ifloslanishi, atmosfera, quyosh radiatsiyasi, nurlanish, O'zbekiston iqlimi.

Issiqxona gazlarining konsentratsiyasi yuqoriligi natijasida 1890 yildan buyon Toshkentdagi o'rtacha harorat 1,7 foizga oshib, umumjahon ko'rsatkichdan sezilarli daraja ko'rsatkich qayd etildi. Havoning ifloslanishi va issiqxona gazlarining chiqarilishida energetika, transport, chorvachilik va Orol inqirozi katta rol o'ynamoqda. Bu haqda 4 iyun Jahon atrof-muhit kuniga bag'ishlangan anjumanda ma'lum qilindi. Havoni eng ko'p ifloslantirayotgan manbalardan biri, bu-energetika sohasidir. Ko'mirli elektr stansiyalar va dizelli generatorlar salomatlikka jiddiy xavf tug'dirmoqda. Sanoat va transport ham global isishning asosiy sabablaridan biri. O'zbekistonning dunyo miqyosidagi issiqxona gazlar miqdoridagi ulushi ikki barobarga kamaygan bo'lsa ham, dunyo miqyosida atmosferaning zaharlanish darajasi 50 foizdan ko'proqqa oshgan [1].

Atmosfera havosining harorati taqsimotining xarakteri va uning o'zgarishini havoning issiqlik rejimi deb yuritiladi. Atmosferaning issiqlik rejimi asosan uning yerdagi faol yuz va kosmik fazo bilan issiqlik almashinishi bilan aniqlanadi. Atmosfera quyosh radiasiyasini bevosita yutishi natijasida juda kam, aniqrog'i $0,5^0$ chamasida isiydi. Atmosferaning yuqori qatlamlari quyosh radiasiyasini pastki qatlamlaridan kuchliroq yutadi. Atmosferaning eng pastki qatlami – troposferaning, ayniqsa uning pastki qatlamlari isishining asosiy manbai, ularning yer faol sirtidan olgan issiqligidir. Kunduzi faol yuzaning radiatsion balansi musbat bo'lgan soatlarda, ya'ni faol yuzaga tushuvchi quyosh radiasiyasi oqimlari, faol yuzadan qaytgan va faol yuzaning chiqargan nurlanish oqimlaridan katta bo'lganida quruqlik yuzasi isiydi. Uning harorati havo haroratidan yuqori bo'lib qoladi. Shuning uchun issiqlik havoga uzatiladi. Kechasi esa faol yuz samarali (effektiv) nurlanish sababli havoga nisbatan ko'proq soviydi. Natijada issiqlik havodan faol yuzaga uzatiladi, oqibatda havoning o'zi ham soviydi. Faol yuz bilan atmosfera orasida, shuningdek atmosferaning o'zida issiqlikning ko'chishi quyidagi jarayonlar yordamida ro'y beradi: molekulyar issiqlik o'tkazuvchanlik, Yer sirti, o'ziga tushgan quyosh nuri energiyasining bir qismini yutib isiydi va yutgan energiyasining bir qismini havoga uzatadi, boshqacha aytganda havo qatlamlari bevosita faol yuzaning issiqlik ta'sirida bo'ladi. Tushgan quyosh radiasiyasining bir qismini yutgan faol yuz harorati ortadi, natijada unga yondoshgan

ustki havo qatlami ham isiydi va bu qatlam o‘z navbatida o‘zidan yuqoridagi qatlamga molekularning issiqlik harakati yordamida issiqlik uzatadi. Bu tarzda issiqlik uzatish troposfera qatlamlarining ancha qismigacha yetib boradi [2-4].

O‘zbekiston okean va dengizlardan uzoqda, Yevrosiyo materigining ichki qismida joylashganligi tufayli kontinental iqlimga ega. Kontinental iqlimning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: osmon nihoyatda ochiq va quyoshli; harorat nihoyatda yuqori, yillik yog‘in miqdori kam, aksincha, mumkin bo‘lgan (potensial) bug‘lanish katta: yoz uzoq vaqt davom etib, jazirama issiq, qish esa shu geografik kenglik uchun birmuncha sovuq; yillik va sutkalik haroratning farqi katta. O‘zbekiston iqlimining bu xususiyatlari, eng avvalo, iqlim hosil qiluvchi omillarga bog‘liq.

O‘zbekiston iqlimining vujudga kelishida uning geografik o‘rni va u bilan bog‘liq quyosh radiatsiyasi; atmosfera sirkulatsiyasi; relyefi: yer yuzasining holati (yer yuzasi nimalar bilan qoplanganligi) va kishilarning xo‘jalik faoliyati (antropogen) ta‘sir etadi. Shu bilan birga, O‘zbekistonda isish sur‘atlari global miqyosdagi o‘rtacha sur‘atlardan oshmoqda. Butun dunyoda 1890 yildan 2010 yilga qadar global harorat 0,7 darajagacha oshgan bo‘lsa, Toshkentda 1,7 darajaga ko‘tarilgan, deya ma‘lum qildi O‘zgidromet huzuridagi ifloslanish manbalari monitoringi laboratoriyasi boshlig‘i Olga Belorussova [3].

O‘zbekiston hududida havo haroratining o‘shish sur‘atlari global o‘shishdan ikki marotaba baland. Bu haqda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati markazi (“O‘zgidromet”) axborotlariga tayanib, BMT Taraqqiyot Dasturi matbuot xizmati xabar berdi. Ma‘lum qilinishicha, kechki ayozlar, iliq to‘lqinlar, do‘l, kuchli shamollar, qurg‘oqchilik kabi ekstremal havo hodisalarini Qoraqalpog‘iston hududida takrorlanib turish darajasi yuqori. Milliy darajada O‘zbekistonda avtotransport - atmosfera havosini ifloslantiruvchi barcha manbalarning 60 foizini tashkil etadi. Bu rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda belgilangan standart ko‘rsatkichlardan uch barobar ko‘p demakdir. Havoni jiddiy ravishda ifloslantirayotgan manbalardan yana biri - zaharli tuz va chang bo‘ronlari o‘chog‘i hisoblangan Orolqum cho‘lidir. Orolqum cho‘lidan ko‘tarilgan chang zarralari O‘zbekistondan uzoq masofalarda ham aniqlanmoqda, dedi BMTning O‘zbekistondagi doimiy koordinatori Helena Freyzer. Mutaxassis BMT bosh kotibi Antoniu Guterrish ifloslantiruvchilar hajmiga soliq joriy etish, qazilma yonilg‘ilar uchun subsidiyalarni bekor qilish, yashil iqtisodiyotga o‘tish va 2020 yilgacha ko‘mir shaxtalari qurilishini to‘xtatish zarurligini ma‘lum qilganini eslatib o‘tdi [4]. Olimlarning fikricha, yaqin besh yil ichida jahon sanoatlashish davridagidan 1,5°Cga ortiqroq bo‘lgan yangi harorat rekordlariga duchor bo‘ladi. Bunday prognozga El-Ninyo yoki Janubiy ossillyatsiya -Tinch okeanining ekvatorial qismidagi iqlimga katta ta‘sir o‘tkazuvchi suv sirtidagi harorat tebranishlari asos bo‘lmoqda. Okean sirtidagi isigan suvlar sohasi sharq tomon harakatlanmoqda, deb yozadi Reuters. Rekord darajadagi harorat isishi

ko'plab davlatlar, jumladan xavfli chegaralarda yaqinlashib qolgan Janubiy Osiyoda ulkan muammolar keltirib chiqaradi. Haroratning $1,8^{\circ}\text{C}$ ga oshishi ayniqsa qishloq xo'jaligida jiddiy tahdidlar paydo bo'lishiga olib keladi. Haroratning oshishi insonlar salomatligi, oziq-ovqat xavfsizligi va atrof-muhitda jiddiy oqibatlar keltirib chiqaradi, deya ogohlantirishmoqda JMT mutaxassislari. Ular so'nggi 50 yil ichida iqlim bilan bog'liq halokatlar va ofatlar soni besh barobarga o'sganiga diqqat qaratishgan.

Respublikamiz O'rta Osiyo regionida o'rmon bilan qoplanish va o'rmon zahirasi bilan ta'minlanishida oxirgi o'rinlardan birini egallaydi. Mamlakatimizning o'rmon bilan qoplanishi-5,1% ga teng, ya'ni O'zbekiston hududining 5,1% qismigina o'rmon bilan qoplangan. Agar tuproq o't bilan qoplangan bo'lsa, kunduzi quyosh radiyasiyasini tuproq sirti yutmaydi, balki o'tlar yuzasi tomonidan yutiladi. Kechasi esa bu sirt bevosita issiqlik energiyasini nurlanadi. Shuning uchun kunduzgi soatlarda tutash o'simlik qoplami sirtida havo harorati yuqori bo'ladi, kechasi esa past bo'ladi. Bu sirtidan yuqorida va pastda kunduzi harorat pasayadi, kechasi esa ortadi. O'rmon havo haroratiga ancha darajada ta'sir qiladi. O'rmon o'zining qoplami tagidagi havo haroratini pasaytiradi. O'rmonli dashtlarda emanzorlar tagida o'rmonning o'rtacha oylik harorati yilning iliq davrida daladagidan past bo'ladi, eng katta harorat farqi iyun, iyul oylariga to'g'ri keladi. O'rmonda havo harorati amplitudasi daladagi havo harorati amplitudasidan kichik bo'ladi. O'rmon kunduzi havoning maksimal haroratini kamaytirib, kechasi esa minimal haroratni ko'tarib havo harorati tebranishlarini ancha kamaytiradi.

Dunyo bo'yicha havo haroratining 1-2 darajaga ko'tarilishi natijasida Yevrosiyoda tundra, o'rmon-tundra, tayga, aralash va keng bargli o'rmonlar, o'rmon-dasht va dasht tabiat zonalarining shimolga siljishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Yevropa va Afrikada daryolarning suv oqimi ortadi. Dunyo bo'yicha havo haroratining ortishi muzliklarning erishi va okean suvlarining issiqlik ta'sirida kengayishiga olib keladi. XX asr davomida olimlarning hisobi bo'yicha okean sathi 17,5 sm ga ko'tarilgan. Amerika olimlarining bashoratiga ko'ra 2100-yilga kelib Dunyo okeani sathi 1,4-2,2 m ga ko'tarilishi mumkin. Bu okean sohillarida joylashgan ko'pchilik davlatlarning suv ostida qolib ketishiga sabab bo'ladi.

XX asrning 50-yillaridan boshlab, havoda freon gazlarining (xlor, ftor, uglerod) miqdori ko'payganligi kuzatila boshlandi. Bu gazlar 25 km balandlikda joylashgan ozon qatlamini yemira boshladi. Ma'lumki, ozon qatlami Quyoshdan kelayotgan zararli ultrabinafsha nurlarini tutib qoladi. Ozon qatlamining yemirilishi natijasida ozon «tuynugi» hosil bo'ldi. Mazkur tuynukdan Yer yuzasiga ultrabinafsha nurlarining kirib kelishi donli ekinlar hosilini keskin kamaytirib yuborishi, odamlarning teri raki kasaliga chalinishlariga sabab bo'lishi aniqlangan.

O‘zbekistonning iqlimi juda keskin o‘zgaruvchi kantenental havo (yozi issiq qishi sovuq) hisoblanadi. O‘zbekistonning havo massalarining shakllanishida uning relyef tuzilishi juda katta rol o‘ynaydi. Iqlim o‘zgarishi bilan tabiiy resurslar yanada kamayadi va yovvoyi tabiatni yo‘qotish, qutbli muz qoplaminig erishi, suv toshqini va qurg‘oqchilik, kasallik, iqtisodiy falokat, dengiz sathining ko‘tarilishi, aholining xavfi, barqaror bo‘lmaydi. quruqlik va boshqa narsalar. Tabiiy muhitimizning yordami bilan sanoat taraqqiyoti va rivojlanishi bilan ajralib turadigan dunyoda yashayotganimizdek, biz ham ushbu tabiiy muhitni va shuning uchun bilganimizdek dunyomizning tanazzulini xavf ostiga qo‘yamiz. Atrofimizni himoya qilish va inson texnologiyasini rivojlantirishning oqilona muvozanatiga ega bo‘lgan holda biz insoniyatning salohiyatini tabiiy muhitimizning go‘zalligi va zaruriyati bilan bir vaqtning o‘zida rivojlantirishimiz mumkin bo‘lgan dunyoda yashaymiz. Iqlim ko‘rsatkichlari yil sayin tobora yomonlashib borayotganini insoniyat Yerdan shafqatsizlarcha foydalanishni davom ettirayotgani bilan bog‘lash mumkin. Ko‘pchilik davlatlar tomonidan bu jarayon xafsizlikka qarshi eng katta tahdid sifatida ko‘rilmoqda. Dunyo bo‘lab sodir bo‘lgan ayanchli hodisalar ekologik xafsizlikni ta‘minlashning qo‘shimcha mehanizmlarini ishlab chiqishiga yetarli darajada kuchli turtki berishi kerak. Yo‘qsa keyinchalik juda kech bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Markaziy Osiyo mintaqasida suv tanqisligi muammolari. Ularning mintaqa rivojidadagi ahamiyati va muammoni hal qilishga doir ustuvor vazifalar”. Isroilov Sardorbek Samandar o‘g‘li. “Образование наука и инновационные идеи в мире”. Yanvar-2024.
2. “Sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va tejamkor sug‘orish texnologiyalaridan foydalanish yuqori hosil olish garovidir”. Abduloyev Ashraf Muzafarovich, Asatov Jasurbek Sayitkulovich, Azarov Ibrohim Hasan o‘g‘li, Jo‘raqulov Fazliddin Faxriddinovich, Mirzomurotov Maksudjon Farxod o‘g‘li. Pedagog Respublika ilmiy jurnali. 2023.
3. “O‘zbekistonda suv tanqisligi va Orol muammosi”. S.Kistaubayev. Jizzax DPU. “The oretical aspects in the formation of prdagogical sciences”. International scientific-online conference.
4. Каримова Ф., Жўраева У. Саноат чиқиндиларини иккиламчи қайта ишлаш усуллари //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 294-298.
5. Каримова Ф., Жўраева У. АТМОСФЕРАГА ЧИҚАДИГАН САНОАТ ТАШЛАМАЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 299-306.

6. Sattarovna K. F., Boxodirovna J. U., Sharofovich J. O. Chemical Analysis of Wastewater Produced in an Industrial Enterprise //Eurasian Scientific Herald. – 2023. – T. 18. – C. 17-21.